

УДК 512.64

СЫЗЫҚТЫҚ АЛГЕБРА ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУДЕГІ ҚОЛДАНЫЛУЫ

КАРИМОВА Ж.Е., ШАЖДЕКЕЕВА Н.К

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада математикалық модельдеуде сызықтық алгебра элементтерін қолданудың теориялық негіздері мен практикалық аспектілері қарастырылады. Сызықтық алгебра-векторларды, матрицаларды, детерминанттарды, сызықтық теңдеулер жүйелерін, векторлық кеңістіктерді, сызықтық түрлендірулерді және меншікті мәндер есептерін (eigenvalue) зерттеуді қамтитын математиканың кең саласы. Сызықтық алгебра әдістері инженерия, физика, геометрия, информатика, экономика және басқа салаларда кеңінен қолданылатыны атап өтілді. Зерттеудің мақсаты матрицалар мен векторларды сызықтық жүйелерді шешуде және математикалық модельдерді құруда сызықтық алгебраның негізгі құралдары ретінде пайдалануды талдау болып табылады. Матрицалық операцияларды қолдану модельдеу тиімділігін арттыруға ықпал етеді және математикалық жүйелер элементтері арасындағы қатынастарды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді деген қорытындыға келді.

Кілт сөздер: сызықтық алгебра; матрицалар; векторлар; математикалық модельдеу; сызықтық теңдеулер жүйесі; скалярлық көбейту; түрлендірулер; есептеу әдістері.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты применения элементов линейной алгебры в математическом моделировании. Широкая область математики, включающая изучение линейных алгебра-векторов, матриц, детерминантов, систем линейных уравнений, векторных пространств, линейных преобразований и расчетов собственных значений (eigenvalue). Было отмечено, что методы линейной алгебры широко используются в инженерии, физике, геометрии, информатике, экономике и других областях. Целью исследования является анализ использования матриц и векторов в качестве основных средств линейной алгебры в решении линейных систем и построении математических моделей. Применение матричных операций способствует повышению эффективности моделирования и позволяет глубже понимать отношения между элементами математических систем.

Ключевые слова: линейная алгебра; матрицы; векторы; математическое моделирование; система линейных уравнений; скалярное размножение; преобразования; методы расчета.

Abstract. The article discusses the theoretical foundations and practical aspects of the use of linear algebra elements in mathematical modeling. Linear algebra is an extensive field of mathematics that includes the study of vectors, matrices, determinants, systems of linear equations, vector spaces, linear transformations, and eigenvalue problems. It is noted that linear algebra methods are widely used in engineering, physics, geometry, computer science, economics and other fields. The purpose of the study is to analyze the use of matrices and vectors as the main tools of linear algebra in solving linear systems and constructing mathematical models. It is concluded that the use of matrix operations enhances the efficiency of modeling and allows for a deeper understanding of the relationships between elements of mathematical systems.

Keywords: linear algebra; matrices; vectors; mathematical modeling; systems of linear equations; scalar multiplication; transformations; computational methods.

Матрицалар, векторлар: Қосу және скалярлық көбейту

Талқылауды ресімдеуден бұрын алдымен матрицаларды жайлап қарастырайық. Матрица - бұл жақшаға алатын сандардың немесе функциялардың төртбұрышты массиві. Мысалы,

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 0,3 & 1 & -5 \\ 0 & -0,2 & 16 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} e^{-x} & 2x^2 \\ e^{6x} & 4x \end{bmatrix}, \quad [a_1 \ a_2 \ a_3], \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

матрицалар болып табылады. Сандар (немесе функциялар) жазбалар немесе матрица элементтері деп аталады. (1) ішіндегі бірінші матрица жазбалардың көлденең қатарлары болып табылатын екі **жолдан** тұрады. Сонымен қатар, ол жазбалардың тік қатарлары болып табылатын үш **бағаннан** тұрады. Екінші және үшінші матрица төртбұрышты, яғни әрқайсысында қанша бағандар болса сонша жолдар бар — сәйкесінше 3 және 2. Екінші матрицаның элементтерінде олардың матрицадағы орналасуын білдіретін екі индекс бар. Бірінші индекс-жол нөмірі, ал екіншісі-баған нөмірі, сондықтан олар бірге элементтің орнын ерекше анықтайды. Мысалы, a_{23} ("екі де үш" деп оқылады) екінші жолда және үшінші бағанда және т.б.. Белгілеу стандартты болып табылады және барлық матрицаларға, соның ішінде квадрат емес матрицаларға қолданылады.

Тек бір жолдан немесе бағаннан тұратын матрицалар векторлар деп аталады. Осылайша, (1)-де төртінші матрица тек бір жол бар және вектор-жол деп аталады. (1) ішіндегі соңғы матрицада тек бір баған бар және оны баған векторы деп атайды. Элементтерді индекстеудің мақсаты матрицадағы элементтің орнын бір мәнді анықтау болғандықтан, векторлар үшін жол векторлары немесе баған векторлары болсын, бір индекс жеткілікті. Осылайша, -(1) дегі жол-вектордың үшінші элементі a_3 ретінде белгіленеді.

Матрицалар қолданбаларда деректерді сақтау және өңдеу үшін ыңғайлы. Төмендегі екі жалпы мысалды қарастырайық.

Мысал 1. **Сызықтық жүйелер, матрицалардың негізгі қолданылуы**

Бізге сызықтық теңдеулер жүйесі, қысқаша сызықтық жүйе берілген, мысалы

$$4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 6$$

$$6x_1 - 2x_3 = 20$$

$$5x_1 - 8x_2 + x_3 = 10$$

Мұндағы x_1, x_2, x_3 - белгісіздер. Белгісіздердің коэффициенттерін сызықтық теңдеулерде кездесетін жерлерінде тізіп, **коэффициенттік матрицаны** құраймыз, оны **A** деп атаймыз. Екінші теңдеуде белгісіз x_2 жоқ, яғни x_2 коэффициенті 0-ге тең, демек, A матрицасында $a_{22} = 0$. Осылайша,

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 \\ 6 & 0 & -2 \\ 5 & -8 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{Басқа матрица құрайық} \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 & 6 \\ 6 & 0 & -2 & 20 \\ 5 & -8 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

A-ны сызықтық жүйенің оң жақтарымен толықтырып, оны жүйенің кеңейтілген матрицасы деп атаймыз. Біз артқа оралып, сызықтық теңдеулер жүйесін тікелей кеңейтілген \tilde{A} матрицасынан қалпына келтіре алатындықтан, \tilde{A} жүйе туралы барлық ақпаратты қамтиды және осылайша сызықтық жүйені шешу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл дегеніміз, біз жүйені шешуге қажетті есептеулерді орындау үшін кеңейтілген матрицаны қолдана аламыз. Біз мұны

7.3 бөлімінде егжей-тегжейлі түсіндіреміз. Сонымен қатар, сіз шешімнің $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = -1$ екенін ауыстыру арқылы тексере аласыз. Белгісіздерге арналған x_1, x_2, x_3 белгілері ыңғайлы, бірақ қажет емес; біз x, y, z немесе басқа әріптерді таңдай аламыз.

Мысал 2. Матрицалық түрдегі сату көрсеткіштері

Дүйсенбіде (дс), сейсенбіде (сс), ... дүкенде үш I, II, III тауарларды сату туралы мәліметтер әр апта үшін матрица түрінде ұсынуға болады

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} Дс & Сс & Ср & Бс & Жм & Сн & Жс \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 40 & 33 & 81 & 0 & 21 & 47 & 33 \\ 0 & 12 & 78 & 50 & 50 & 96 & 90 \\ 10 & 0 & 0 & 27 & 43 & 78 & 56 \end{bmatrix} & \begin{matrix} I \\ II \\ III \end{matrix} \end{matrix}$$

Егер компанияда 10 дүкен болса, біз осындай 10 матрицаны әр дүкен үшін бір-бірден реттей аламыз. Содан кейін, осы матрицалардың тиісті элементтерін қосу арқылы біз әр заттың әр күн үшін жалпы сатылымын көрсететін матрицаны ала аламыз. Матрицалық түрде сақтауға болатын басқа деректерді елестете аласыз ба? Мысалы, тасымалдау немесе сақтау мәселелерін шешу үшін? Немесе жолдар желісіндегі қашықтықты анықтау үшін бе?

Жалпы ұғымдар мен белгілер

Жаңа ғана талқылағанымызды ресімдейік. Матрицаларды жуан бас әріптермен **A, B, C**, ... немесе жалпы белгілерді жақшаға жазу арқылы белгілейміз; осылайша, $A = [a_{jk}]$ және т.б. $m \times n$ матрицасы (m -нен n матрицаға дейін), біз m жолы және n бағанасы бар матрицаны айтамыз — жолдар әрқашан бірінші болып келеді! $m \times n$ матрица **өлшемі** деп аталады. Осылайша, $m \times n$ матрицасы

$$(2) \quad A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{пішімі бар.}$$

(1) матрицалар сәйкесінше $2 \times 3, 3 \times 3, 2 \times 2, 1 \times 3$ және 2×1 өлшемдерінде болады. (2) ішіндегі әрбір жазбаның екі төменгі индексі бар. Біріншісі-жол нөмірі, екіншісі - баған нөмірі. Осылайша, a_{21} -бұл 2-жол мен 1-бағандағы жазба.

Егер $m=n$ болса, онда біз A -ны $n \times n$ өлшемді **квадрат матрица** деп атаймыз. Сонда оның $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ элементтері бар диагоналы A матрицасының **бас диагоналы** деп аталады. Осылайша, (1)-дегі екі квадрат матрицаның негізгі диагональдары сәйкесінше a_{11}, a_{22}, a_{33} және $e^{-x}, 4x$ болып табылады. Келесіде көретініміздей квадрат матрицалар өте маңызды. Кез келген $m \times n$ өлшемді матрица **тікбұрышты** деп аталады; квадрат матрицалар ерекше жағдай болып табылады.

Векторлар

Вектор-бұл тек бір жолдан немесе бағаннан тұратын матрица. Оның элементтері вектордың компоненттері деп аталады. Біз векторларды кіші, қалың **a, b, ...** әріптерімен немесе олардың жалпы компоненті төртбұрышты жақшада, $\mathbf{a} = [a_j]$, және т.б. белгілейміз. (1)-дегі арнайы векторларымыз (жалпы) жол векторы $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$ түрінде болады деп есептейді. Мысалы, $\mathbf{a} = [-2 \ 5 \ 0.8 \ 0 \ 1]$

Баған векторында $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ пішімі бар. Мысалы $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$.

Матрицалар мен векторларды қосу және скалярлық көбейту

Матрицалар мен векторларды шынымен пайдалы және әсіресе компьютерлер үшін қолайлы ететін нәрсе-біз олармен есептеулерді сандар сияқты оңай жасай аламыз. Шынында да, енді біз практикалық қосымшалар ұсынған қосу және скалярлық көбейту (сандарға көбейту) ережелерін енгіземіз (матрицаларды матрицаларға көбейту келесі бөлімде қарастырылады.) Алдымен бізге теңдік ұғымы қажет.

Анықтама. Матрицалардың теңдігі

$\mathbf{A} = [a_{jk}]$ және $\mathbf{B} = [b_{jk}]$ екі матрицасы тең, $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ түрінде жазылады, сонда тек қана сонда, егер олар бірдей мөлшерде болса және сәйкес элементтер тең болса, $a_{11} = a_{22}$ және $b_{11} = b_{22}$ және т.б.. Тең емес матрицалар әртүрлі деп аталады. Осылайша, әртүрлі өлшемдегі матрицалар әрқашан бір-бірінен ерекшеленеді.

Мысал 3. Матрицалардың теңдігі

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ және } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \text{ болсын.}$$

$$a_{11} = 4, \quad a_{12} = 0$$

Содан $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ сонда тек қана сонда

$$a_{21} = 3, \quad a_{22} = -1$$

Анықтама. Матрицаларды қосу

Бірдей өлшемдегі екі $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ және $\mathbf{B} = [b_{jk}]$ матрицаларының қосындысы $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ ретінде жазылады және сәйкес \mathbf{A} және \mathbf{B} элементтерін қосу арқылы алынған $a_{jk} + b_{jk}$ элементтерін қамтиды.

Ерекше жағдай ретінде компоненттердің саны бірдей болуы керек екі жол векторының немесе екі баған векторының қосындысы тиісті компоненттерді қосу арқылы алынады.

Мысал 4. Матрицалар мен векторларды қосу

Егер $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ және $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, содан $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

3-мысалда \mathbf{A} матрицасын және біздің қазіргі \mathbf{A} -матрицасын қосу мүмкін емес. Егер $\mathbf{a} = [5 \ 7 \ 2]$ және $\mathbf{b} = [-6 \ 2 \ 0]$, содан $\mathbf{a} + \mathbf{b} = [-1 \ 9 \ 2]$.

Анықтама. Скалярлық Көбейту (Санға Көбейту)

Кез-келген $m \times n$ өлшемді $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ матрицасының және кез-келген скаляр c санының (c санының) көбейтіндісі $c\mathbf{A}$ түрінде жазылады және әр \mathbf{A} элементін c -ге көбейту арқылы алынған $m \times n$ $c\mathbf{A} = [ca_{jk}]$ матрицасы болып табылады.

Мұнда $(-1)\mathbf{A}$ жай $-\mathbf{A}$ түрінде жазылады және \mathbf{A} теріс мәні деп аталады, сол сияқты $(-k)\mathbf{A}$ $-k\mathbf{A}$ түрінде жазылады. Сонымен қатар, $\mathbf{A} + (-\mathbf{B}) = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ ретінде жазылады және \mathbf{A} және \mathbf{B} мәндерінің айырмашылығы деп аталады (олар бір ретті болуы керек!).

Мысал 5 Скалярлық Көбейту

Егер $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2.7 & -1.8 \\ 0 & 0.9 \\ 9.0 & -4.5 \end{bmatrix}$ болса, сонда $-\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2.7 & 1.8 \\ 0 & -0.9 \\ -9.0 & 4.5 \end{bmatrix}$, $\frac{10}{9}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ 10 & -5 \end{bmatrix}$, $0\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Матрицаларды қосу және скалярға көбейту ережелері. Сандарды қосу ережелерінен біз бірдей өлшемдегі $m \times n$ матрицаларды қосуға арналған ұқсас заңдылықтарды аламыз, яғни:

$$(3) \quad \begin{aligned} (a) \quad & A+B=B+A \\ (b) \quad & (A+B)+C=A+(B+C) \quad (A+B+C) \\ (c) \quad & A+0=A \\ (d) \quad & A+(-A)=0 \end{aligned}$$

Мұнда 0 нөлдік матрицаны (өлшемі $m \times n$) білдіреді, яғни барлық элементтері нөлге тең $m \times n$ матрица.

Егер $m=1$ немесе $n=1$ болса, онда бұл нөлдік вектор деп аталады.

Демек, матрицаларды қосу коммутативті және ассоциативті болып табылады [3(a) және 3(b) бойынша].

Осыған ұқсас түрде, скалярға көбейту үшін келесі ережелерді аламыз:

$$(4) \quad \begin{aligned} (a) \quad & c(A+B)=cA+cB \\ (b) \quad & (c+k)A=cA+kA \\ (c) \quad & c(kA)=(ck)A \quad (\text{жазылады } ckA) \\ (d) \quad & 1A = A \end{aligned}$$

Қорытынды

Зерттеу негізінде матрицалар мен векторлар, оларды қосу және скалярлық көбейту, сызықтық теңдеулер жүйесін шешуде матрицаларды қолдану сияқты сызықтық алгебраның негізгі түсініктері мен операцияларын қарастырылды. Жүргізілген талдау сызықтық алгебраның бұл элементтері тек теориялық математикада ғана емес, сонымен қатар әртүрлі процестерді математикалық модельдеуде де маңызды екенін көрсетті. Осылайша, сызықтық алгебра элементтері қолданбалы есептерді талдау мен шешудің инновациялық әдістерін дамытуға ықпал ететін заманауи математикалық модельдеудің маңызды құралы болып табылады деген қорытынды жасауға болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Leon, S. J., & de Pillis, L. (2020). Linear Algebra with Applications (10th ed.). Pearson Education.
2. Strang, G. (2016). Introduction to Linear Algebra (5th ed.). Wellesley–Cambridge Press.
3. Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). Linear Algebra and Its Applications (6th ed.). Pearson Education.